

**SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASHDA DOLZARB
TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH**

Buta Oralovich Xushvaktov

Mirzo Ulug'bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, katta o'qituvchi

b.khushvaktov@samdaqi.edu.uz

Farrux Mamalatifovich Xolov

Mirzo Ulug'bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, katta o'qituvchi

Murod Namazovich Mirzayev

Mirzo Ulug'bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, o'qituvchi

Ulziya Ayapovna Mirzabekova

1 – sonli Kasib xunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi kunda an'anaviy usullarga nisbatan ixcham, arzon va ishlatish uchun qulay bo'lgan suvni tozalashning yangi istiqbolli usullarini izlashga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. NF qurilmalari ishlatilish vaqtida membrana yuzasida ish jarayonida to'plangan cho'kmalar (suvdan tutib qolingan aralashmalar), shuningdek teskari osmosdan kimyoviy yuvish (ya'ni reagentlar yordamida) yordamida ketkaziladi. Texnologik rejada, ultrafiltrasiya qurilmalari nanofiltrasiya qurilmalaridan tubdan farq qiladi. Shunday qilib, ultrafiltrasiyali membranalar ishlatilish vaqtida membrana yuzasidan iflosliklarni olib tashlash MF filtrlaridagi kabi teskari oqim bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun ba'zi holatlarda MF, UV reaktivlarsiz yetarlicha istiqbollidir.

Annotation: More and more attention is currently being paid to the search for new promising methods of water purification, more compact, cheap, and easy to operate compared to traditional methods. More and more attention is currently being paid to the search for new promising methods of water purification, more compact, cheap, and easy to operate compared to traditional methods. All three processes have similar hardware design, separation mechanism and membrane material. During the operation of NF installations, sediments accumulated during operation on the membrane surface, as well as during reverse osmosis, are removed using chemical flushes. Thus, during the operation of ultrafiltration membranes, the removal of impurities from the membrane surface is carried out by reverse current, as in MF filters. Therefore, non-reactive MF, UV is quite promising in some cases.

Kalit so'zlar: xom ashyo, yopiq zanjirli tizim, to'qimachilik sanoat, membrana, ultrafiltrasiya, nanofiltrasiya, filtr, mikroorganizm, sirti faol moddalar, organik va

mineral (textile industry, membrane, ultrafiltration, nanofiltration, filter, microorganism, surfactants, organic and mineral).

Dunyo bo'yicha statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda xom ashyoning atigi 7 – 12 foizi yakuniy mahsulotga aylantiriladi, ishlab chiqarish va iste'molning turli bosqichlarida taxminan 90 foizi chiqindilarga aylanmoqda, bu bir vaqtning o'zida, yarim tayyor mahsulot bo'lgan qimmatbaho xom ashyo bo'lishi mumkin, albatta ekologik toza texnologiyalarni amalga oshirishda va yuqori sifatli raqobatbardosh mahsulotlarni olishda standart xom ashyoga nisbatan uni qayta ishlash bir necha barobar arzonroq tushishi mumkin.

Ajratish samaradorligini oshirish yo'llarining topishda ikkita omilni yaxshilab o'rganish kerak: berilgan membrananing unumdorligi va ishlashini. Ushbu ikkala omilni faqat membrana orqali massa o'tkazishining mexanizmi haqidagi g'oyalar asosida o'rganish, afzal hisoblangan birikmalar uchun eruvchanlik va diffuziya koeffitsiyentini oshirish hamda sanoat oqova suvlarining boshqa birikmalari uchun xuddi shu miqdorning kamaytirish yo'llarini izlash mumkin.

Bugungi kunda to'qimachilik sanoat korxonalarining oqova suvini tozalashning membranali usullari, sanoatni texnologik jarayonlarida mustahkam o'rinni egallaydi. Oxirgi yillarda membrana texnologiyasining ahamiyati, birinchi navbatda, sanoat va ekologiyani ajratib turadigan texnologik uslub sifatida hammasidan ko'proq keskin oshdi. Membrana texnologiyasi, fan va texnologiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini barcha muhim texnologiyalarida xizmat qilib kelmoqda. Oxirgi yillarda turli xil modda va materiallarni olishning zamonaviy texnologik jarayonlari amalga oshirilgan bo'lib ishlab chiqarish, chiqindi hamda oqova suvlarga ishlov berishda chiqindilarning umumiy hajmi oshmoqda [1.2.].

Bunday texnologik jarayonlar orasida dastlabkilaridan biri, agar birinchi bo'lmasa ham, modda va materiallarni qayta ishlov berishda membrana va uning birlashgan jarayonlari bo'ladi. Membrana texnologiyasi raqobatchilar bo'lmagan joylar ham mavjud. Ishlab chiqarish chiqindilarini kamaytirish va yangi suv iste'molini kamaytirishning istiqbolli yo'nalishiga, texnologik maqsadlar va qo'shimcha ishlab chiqarishlar uchun oqova suvlarni qayta ishlatish va tozalash kiradi [1.2.4.].

Suv ta'minoti tizimlarida yopiq zanjirli tizimlarni yaratishdan maqsad, suv havzalariga tashlanadigan oqova suvlar bilan zararlanish quvvatini kamaytirish va toza suv tanqisligini bartaraf qilishga olib kelishdir [1.4.5.6.7.8.11.14.].

Shunday qilib, kimyo sanoatida bir tonna ammiak ishlab chiqarishga taxminan 1000 m³, bir tonna sintetik kauchukga esa 2000 m³ suv sarflanadi. To'qimachilik sanoatida suv iste'moli me'yorlari ishlab chiqariladigan gazlamalarning tonnasi uchun taxminan 150-250 m³ ni tashkil qiladi. Energetika, mashinasozlik, oziq-ovqat

sanoati va shu kabi boshqa sanoat korxonalari, chunki ular juda ko'p suv talab qiladigan hisoblanadi. Korxonalarda suv iste'molining o'rtacha ko'rsatkichlari quyidagicha: 80-90 % ishlab chiqarish suv ta'minoti tizimiga yetkazib beriladigan suvning ulushi (texnik sifat) va 10-20% maishiy ichimlik va yong'inga qarshi suv ta'minoti tizimlariga yetkazib beriladigan suvning ulushidir.

Kimyo va to'qimachilik sanoat korxonasida suvni boshqarishning iqtisodiy yopiq zanjirli tizimlarini yaratish juda qiyin vazifadir. Oqova suvlarning murakkab fizik-kimyoviy tarkibi, ulardagi turli xil birikmalar va ularning bir-biri bilan o'zaro ta'siri, turli xil texnologik jarayonlardan foydalanish uchun mos bo'lgan oqova suvlarsiz tasvirlarning umumiy tuzilishini yaratish mumkin emas. Sanoat korxonalarida bunday tizimlarni loyihalash texnologiyasida, texnik jihozlar, mahsulot sifati va ishlatiladigan suvning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. Bu asosan mato sifatini, shuningdek texnologiya ishonchlilini belgilaydi, chunki pardoqlash sanoatida texnik suvga bo'lgan talablar nisbatan yuqoridir. Ularga, birinchi navbatda, oksidlanadigan organik moddalar mavjudligini cheklash, shaffoflik, og'ir metallarning rangi, sirti faol modda va tuzlar, kichik qattiqlik kiradi. Agar tozalangan suv faqat yuvish uchun ishlatilsa, talablar sezilarli darajada kamayadi [1.3.6.8.11.12.14.16.18].

To'qimachilik sanoatida pardoqlash sohalari uchun yopiq zanjirli suv ta'minoti davriyligini amalga oshirish tozalangan suvlar uchun standart talablarga erishishni ta'minlaydigan bir nechta tozalash usulining birlashishiga olib kelishi mumkin. Biroq, ko'p bosqichli tozalash usullarining kamchiliklariga uning kattaligi, ishlatiladigan uskunalarni murakkabligi va katta moddiy hamda mehnat xarajatlari kiradi. Har bir qo'shimcha bosqichning kiritilishi bilan suvni tozalash narxi oshadi. Agar 90 % li tozalash darajasining narxini bir birlik qabul qilsak, unda 99 % ga tozalash taxminan 10 martaga arzonga tushadi, 99,9 % ga tozalash esa ya'ni ko'pincha 100 martaga arzon bo'ladi [1.2.4].

Natijada, ularni ishlab chiqarishda qayta ishlatish maqsadida, oqova suvlarni mahalliy tozalash inshootlarida, biologik, ixcham qurilmalarda hamda koagulyantlarni qo'llab tozalashga nisbatan sanitar me'yorlar talablariga mos bo'lguncha ularni to'liq tozalash ko'pincha arzonga tushadi [1.2.5.7.9.10.13.15.16].

So'ngi yillarda ko'pchilik sanoat oqova suvlarini tozalash usullari orasida membranali texnologiyaga katta qiziqish uyg'otmoqda. Shu nuqtai nazardan undan foydalanganda atrof-muhitga tashlanadigan chiqindilar miqdori ortmaydi, bu asosiy texnologik jarayonini amalga oshiradigan obyektlar uchun yopiq zanjirli suv ta'minoti tizimlarini yaratishda juda muhimdir. An'anaviy usul bilan suvni tozalashdan farqli o'laroq, membrana usullari bir vaqtning o'zida suvni organik va noorganik birikmalar, bakteriyalar va boshqa ifloslantiruvchi moddalardan tozalash imkoniyatiga egadir. Ushbu usulni alohida texnologik tarmoqlardan oqizishda

qo'llash tavsiya etiladi, bu yerda oqova suvlar asosan har qanday birikmani o'z ichiga oladi va ular quyidagilar: bo'yoq, sintetik reagent va boshqalar, ular ulushlanganda qayta ishlatilishi mumkin.

Membranali usullarini afzalligi, iqtisodiy samarador va tuzilishi soddaligi, ularni atrof-muhit haroratida amalga oshirish mumkinligidir.

Suvni tozalashda keng qo'llaniladigan membranalar jarayonlarining darajasi manba suvini yarim o'tkazuvchan membrana orqali o'tkazishdir. Suv molekulasining qo'llaniladigan bosimi ta'sirida ba'zi erigan moddalar membranaga kirib qoladi, qolgan aralashmalar esa tutib qolinadi. Membranadan o'tish jarayonida suv ikki oqimga bo'linadi: permeat, tozalangan suv va retantat aralashmalarining ulushlangan eritmasi. Tozalangan suv iste'molchiga beriladi va ulashlangani esa oqova suv tarmog'iga quyiladi yoki ishlab chiqarishda qayta ishlatiladi. Membrana teshiklaridan kattaroq bo'lgan barcha aralashmalar membranaga mexanik ravishda kira olmaydi. Ushbu texnologiya tufayli, hatto dastlabki suv ko'rsatkichlari sezilarli darajada yomonlashsa ham tozalangan suvning sifati barqaror darajada yuqori bo'ladi. Membranada suvni tozalashning boshqa usullaridan farqli o'laroq, o'z ichida aralashmalarni to'plamaydi, bu ularning tozalangan suvga tushish ehtimoli bo'ladi. Molekulyar tarmoqdan foydalangan holda ajratish jarayonlarini o'rganishning membranali usuli, to'liq tozalash uchun eng istiqbollidir. Ushbu usul modda aralashmalarini ajratishning eng yuqori aniqligi bilan tavsiflanadi. Yarim o'tkazuvchan membrana bu asosan suyuq yoki gazsimon aralashmalarining qo'lay aniqlangan birikmalarini o'tkazadi. Membrananing ajratish jarayonlari membranalarining xossasiga, ulardagi oqimga va harakatlantiruvchi kuchlarga bog'liq. Ushbu jarayonlar uchun ajratilgan muhit tomonidan membranaga oqimning tabiati va ajratish mahsulotlarini qarama-qarshi tomondan olib tashlanishi ham muhimdir. Membrana va an'anaviy filtrlash usullari, oqimdagi mahsulotni ajratilishida muhim farq qiladi, ya'ni filtr materialini cho'kmasidan ajratish, asta-sekin filtrning ishchi g'avokli yuzasini to'sib qo'yadi [1.2].

Membranadan ajratish jarayonida ishlatiladigan yarim o'tkazuvchan membranalariga quyiladigan asosiy talablar quyidagichadir: yuqori ajratish unumdorligi; yuqori solishtirma unumdorlik (o'tkazuvchanlik); bo'linadigan tizimlarning muhit ta'siriga kimyoviy chidamligi; ishlash vaqtida tavsiflarning o'zgarmasligi; membranalarni o'rnatish, tashish va saqlash holatlariga mos keladigan yetarli darajada mexanik mustahkamligi; tannarxi pastligidir.

Ba'zan issiqlikga chidamsiz mahsulotlarini ajratish yoki tozalashda membrana usulini qo'llash juda muhim, chunki bu usul atrof-muhitdagi haroratlarga mos ravishda ishlaydi.

O'z navbatida, membrana usulining kamchiliklari ham mavjud, bular quyidagilar, ajratishning ishchi yuzasi yaqinida, bo'linadigan mahsulotlarni

to'planishidir. Ushbu hodisa ulushli polyarizasiya deb ataladi, bu ajratilgan birikmalarning chegara qatlamiga kirib borishini, o'tkazuvchanligini va unumdorligini kamaytiradi, shuning uchun membranalar ishlash muddatini qisqartiradi. Ushbu hodisaga qarshi kurashish uchun eritmaning olib ketilishini tezlashtirish uchun membrana yuzasiga yopishgan suyuqlik qatlam turbulizasiya qilinadi. Membranalar uchun har xil materiallar ishlatiladi va membranalarni ishlab chiqarish texnologiyasidagi farq, har xil turlarni ajratish jarayonlarida ishlatiladigan tarkib va tuzilish bo'yicha mukammal membranalarni olishga sababchi bo'ladi. Aralashmalarni ajratish jarayonida yuzaga keladigan jarayonlar membranalarning xususiyati bilan belgilanadi. Membrana va bo'linadigan oqimlar orasidagi molekulyar o'zaro ta'sirlarni hisobga olish kerak, ularning fizik-kimyoviy holati tashish tezligi bilan belgilanadi. Membrana materiali bilan bu o'zaro ta'sirlar, an'anaviy filtrlashning mikroskopik jarayonlaridan membranali usul farq qilishi bilan ajralib turadi.

To'qimachilik korxonasi oqova suvlaridagi erigan va muallaq moddalar miqdorini ko'pligi muammodir. Bunday turdagi oqova suvlarni tozalashdagi xarajatlarning oshishi korxonalarda ularni qayta ishlashning ilg'or texnologiyalarini joriy etishga alohida e'tibor berishga qaratiladi. Organik moddalar yoki tuzlarni o'z ichiga olgan bu turdagi oqova suvlar bilan ishlashda baromembranali usullaridan foydalanishni tavsiya qilamiz.

Baromembranali usul bilan sanoat oqova suvini tozalashning samarali ko'rsatkichlarini aniqlash va shu asosda ishlab chiqarish jarayonida o'tkazuvchanlik, ulush va issiqlik energiyasini olish va qaytarish uchun oqova suvlarni tozalashning texnologik tasvirlarini ishlab chiqishga qaratilgandir. To'qimachilik sanoat korxonasi oqova suvlarini asosan texnologik qayta ishlashda baromembranali tozalashdan foydalanishning amaliy, ekologik va iqtisodiy maqsadga muvofiqligini o'rganishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Осадчий, Ю.П. Ультрафильтрация отработанных трансмиссионных масел текстильного оборудования // Ю.П.Осадчий, В.А.Масленников, А.В.Маркелов / Технология текстильной промышленности. Иваново. 2013. №5. - С.126-129.
2. Jo'rayev, O., Xushvaktov, B., & Norullayev, A. (2024). TO'QIMACHILIK KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASHDA MEMBRANALARNI QO'LLASH. *Interpretation and researches*, (8 (30)).
3. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). KOAGULYANT VA FLOKULYANTLARDAN FOYDALANIB CHINNI ZAVODI OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(17)..

4. Xushvaqtoy, B. O. (2023). YER OSTI QATTIQ SUVLARINI YUMSHATISH USULLARINING TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1 (2), 334–337.
5. Mirzayev, M., Xushvaktov, B., & Mirzabekova, U. (2024). YER OSTI QATTIQ SUVLARIGA IXCHAM QURILMA YORDAMIDA ISHLOV BERISH. *Interpretation and researches*.
6. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). SANOAT CHIQUINDILARIDAN QAYTA FOYDALANISH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, 2(5 (27)).
7. Xushvaktov, B. O. (2023). YAKKA TARTIBDA JOYLASHGAN KICHIK AHOLI HUDUDINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 396-400.
8. Xushvaktov, B. O., Mirzayev, M. N., G‘ofurov, N. A., & Mirzabekova, U. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 202-206.
9. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO‘LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(2), 157-161.
10. Oralovich, B., & Namazovich, M. (2023). XROM (III) DAN IBORAT SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASH. " *Science Shine*" *International scientific journal*, 7(1).
11. Xushvaqtoy, B. O. (2023). OQOVA SUVLARNI TOZALASHDA HOSIL BO‘LADIGAN CHO‘KMALARGA ISHLOV BERISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2 (4), 24–27.
12. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. R. (2023). FLOKULYANTLARNI QO‘LLAB CHINNI ISHLAB CHIQRISH KORXONASINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(18).
13. Xushvaktov, B. O., & G‘ofurov, N. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASHDA pH MUHITINING TA‘SIRI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(15), 86-90.
14. СУЮНОВ, Ж., & ХУШВАҚТОВ, Б. (2020). Сут Заводининг Оқова Сувларини Коагулянтлар Ёрдамида Тозалаш. *ECLSS Online 2020b*, 157.
15. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ISHLOV BERISH KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 36-41.
16. Jo‘rayev, O. J., Xushvaktov, B. O., & Norullayev, A. (2024). TO‘QIMACHILIK SANOATI OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*..

17. Xushvaktov, B. (2023). AVTO PARK OQOVA SUVLARINI FLOKULYANTLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Interpretation and researches, 1(16)*.
18. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISHDAGI OQOVA SUVLARDAN SULFIDLARNI TOZALASH. *Interpretation and researches, 2(3 (25))*.
19. Xushvaqtov, B., Mirzayev, M., & Asadullayev, F. (2023). SANOAT KORXONASI OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASH. *Interpretation and researches, 1(8)*.
20. Boboyeva, G., & Xushvaktov, B. (2024). TO'QIMACHILIK KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASHDA MEMBRANA TURINI TANLASH. " *Science Shine*" *International scientific journal*.
21. Xushvaktov, B. O., Fayziyev, B. R., & G'Ofurov, N. A. (2024). MEMBRANALARNI QO'LLAB ISHLAB CHIQRISH OQOVA SUVINI TOZALASH. *Interpretation and researches, 2(14), 49-55*.
22. Xushvaktov, B. O., Fayziyev, B. R., G'Ofurov, N. A., & Tursumurotovich, N. F. (2024). SANOAT OQOVA SUVLARINI OG'IR METALLARDAN TOZALASH. *Interpretation and researches, 2(15), 94-101*.